

AERVA LANATA (L.) - ПОЛ ПАЛА ЎСИМЛИГИ ПОЯСИННИНГ АНАТОМИК ТУЗИЛИШИ

¹Дустиёров Мехрож Дилшодович, ²Қайсаров Вахоб Тўхтамешович, ³Жумабоев
Ғуломжон Жерматович

¹таянч докторанти ТДАУ, ^{2,3}доцент ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032283>

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Aerva lanata* L. - tukli erva o'simligi ta'rifi, tarqalishi poyalarining anatomik tuzulishini, ko'rsatgichlari aniqlandi.

Kalit so'zlar: tukli erva, *Aerva lanata* L., anatomik, urug', Endoderma uzunligi, Sklerenxima uzunligi, parenxima uzunligi.

Аннотация. Ушбу мақолада *Aerva lanata* L. - тукли erva o'simligi ta'rifi, tarqalishi poyalarining anatomik tuzulishini, ko'rsatgichlari aniqlandi.

Ключевые слова: тукли эрва, *Аэрва ланата* L., анатомик, уруг, Эндодерма узунлиги, Склеренксима узунлиги, Паренксима узунлиги.

Abstract. In this article, the definition of *Aerva lanata* L. - hairy erva plant, the anatomical structure of its stems, and indicators of propagation were determined.

Keywords: hairy erva, *Aerva lanata* L., anatomical, seed, Endoderm length, Sclerenchyma length, parenchyma length.

Юртимизда доривор ўсимликларга бўлган етиборнинг ортиши улар устида илмий изланишларнинг кўпайишига ва sanoatни хом ашё билан таъминлаш чораларини ишлаб чиқишга ундайди. Шундай кенг таъсир доирасига ега бўлган ўсимликлар орасида сўнгги пайтларда алохида етиборни тортган интродукцион турлардан бири Тукли ерва (пол-пола) - *Aerva lanata* L. бўлиб, мачиндошлар (Тожихўроздошлар) - *Amaranthaceae* оиласига мансуб тур ҳисобланади.

Буйрак хасталикларини олдини олиш ва даволашда доривор ўсимликлар кенг миқёсда ишлатилади. Буйрак хасталикларини самарали даволайдиган доривор ўтлардан бири бу тукли эрва яъни “пол-пола” бўлиб, бу асосан тропик ва субтропик мамлакатларда, жумладан, Филиппин ва Янги Гвиняда ёввойи ҳолда кенг тарқалган. Ўзбекистон шароитида эса бу ўсимлик бир йиллик ўт ўсимлик сифатида етиштирилади (1-расм).

1-расм: *Aerva lanata* L. ўсимлигини умумий кўриниши

Илдиз тизими чуқур эмас 15-20 смга етади. Пояси ёғочланган бўлиб, ўртача 70 - 75см ни ташкил этади. Барглари наштарсимон-тухумсимон ёки тухумсимон-эллипссимон, узунлиги-2-3см, эни-0,5-1,5см, қисқа бандли, атрофлари бутун, учки қисми ўткирлашган ёки тумтоқ бўлиб, асоси понасимон. Барглари пояларда дастлаб қарама-қарши, кейин кетма-кет жойлашган бўлиб, қўйи қисмидаги дастлабки барглари йирикрок, юқорилашган сари майдалашди. Тўпгули конуссимон зич бошоқ шаклида бўлиб, қалин оқимтир тук билан қопланган. Гулларининг катталиги 2 мм, ташки томони сертуклиги туфайли кулранг-оқиш тус олади. Ички томони эса оч яшил рангли. Уруғлари 0.6-0.8мм, қора ялтироқ рангли.

Турли хил касалликларнинг олдини олиш мақсадида доривор ўсимликларнинг таркибида мавжуд бўлган макро ва микроэлементлар ҳамда минералларни доривор ўсимликлар микроскопиясида айнан қайси органида жойлашганлигини кўриш мумкин. Ҳозирги кунда бундай илмий изланишлар кўплаб олиб борилмоқда.

Тукли эрва ўсимлигининг баргида ва поясида антибактериаль хусусиятлар фаоллиги аниқланган [1]. Шунингдек, *Aerva lanata* (L.) да вегетатив органларида диагностик белгиларини ўрганиш бўйича илмий ишлар олиб борилган, яъни баргида кўпбурчакли тукчалар мавжудлиги, барг мезофили 2 қаторли узунчоқ турдаги палисада хужайраларидан иборатлиги, барг ўртасида жойлашган томирнинг иккала томонида бурчакли колленхима хужайралари, поясининг паренхима хужайраларида гидроцит хужайралар борлигини аниқланган [2]. *A. lanata* (L.) поясининг камбий сегментларидан ҳосил бўлган иккиламчи флоэма конъюктив тўқималарда ва иккиламчи ксилемада жойлашганлиги ўрганилган [3].

Тукли эрва ўсимлигининг поясини ва илдизини умумэтироф этилган усул бўйича 70% ли этанол спиртида фиксация қилинди, фиксацияланган материалда кўндаланг кесиги ўрганилди [4]. Поясининг анатомик белгиларини ўрганишда эса поянинг кўндаланг кесимини қўлда кесиб тайёрланган препаратларидан ҳамда МОТІС В1 микроскопидан фойдаланилди. Преператлар сафранин билан бўялди. Хужайра ва тўқималар микрометр МОБ-15 ёрдамида ўлчанди. Санокли ўлчамлар поянинг бир нечта белгилари: эпидерма хужайрасининг баландлиги, эпидерма деворининг қалинлиги, ўтказувчи бойламларнинг баландлиги ва эни умумқабул қилинган усулда амалга оширилди [5]. Маълумотларнинг статистик таҳлили умумқабул қилинган усуллар ёрдамида персонал компьютер ёрдамида (MS Excel) ҳисобланди. Микрофотосуратлар рақамли фотоаппарат ёрдамида олинди ва математик таҳлиллар МОТІС микроскопида ҳисобланди.

Тукли эрва ўсимлигининг поясини ички анатомик тузилиши ўрганилганда кўндаланг кесик думалоқ шаклда, ички хужайра ва тўқималари тиғиз жойлашганлигини кўриш мумкин (2-расм).

2-расм: А-Тукли эрва ўсимлигининг поясини кўндаланг кесмасини умумий кўриниши, Б-тукчаларнинг умумий кўриниши: Т-тукчалар, П-паренхима, Ў-ўзак

Кўндаланг кесмада пояни ташки қаватдан кўп хужайрали узун ва қисқа тукчалар билан қопланганлигини кўришимиз мумкин. Пояси майда хужайрали, устига бир қаторли эпидерма билан қопланган. Пўстлоғи 4-5 қатор хужайралардан иборат. Пўстлоқни тагидан тиғиз жойлашган 5-6 қатор паренхима хужайралари бор. Паренхима хужайралари 3-4 қаторли юпка деворли хужайралардан иборат.

Поянинг ўртасида оддий ҳар хил ҳажмдаги тиғиз жойлашган паренхима хужайраларидан иборат бўлиб, ўзак деб аталади. Эндодерма бир қатор овалсимон хужайралардан иборат. Ўтказувчи бойламлар тизими радиал тарзда жойлашган турли ўлчамдаги ўтказувчи бойламларидан иборат – катта ўтказувчи бойламлар кичиклари билан алмашинади. Ўтказувчи бойламлар оралиғида кўп бурчакли склеренхима хужайралари мавжуд бўлиб катта ўтказувчи бойламларда склеренхимадан кейин флоэма жойлашган. Флоэма кичик ҳажми эгаллайди. Ўзак катта ва кичик думалоқ шаклдаги паренхима хужайраларидан иборат бўлиб, ўзакни ўрта қисмидаги паренхима хужайралари чеккадагиларга нисбатан катталашиб борган. Паренхима хужайралари ўтказувчи бойламларнинг атрофлича ўраб олган ҳолатда жойлашган (3-расм).

3-расм: Тукли эрва ўсимлигининг поясини кўндаланг кесмасининг хужайраларини жойлашуви: Э-эпидерма, СКЛ-склеренхима, КЎБ-кичик ўтказувчи бойлам, ЖаЎБ-катта ўтказувчи бойлам, ЭН-эндодерма, Ў-ўзак, ГХ-гидроцит хужайралар, ОК-оксалат кристал

Тукли эрва ўсимлигининг поясини кўндаланг кесмасида поянинг ёши ўсиб бориши билан камбийнинг тўлиқ ҳалқаси янгиланади; баъзида камбийнинг каттароқ сегментларининг янгиланиши туфайли кетма-кет камбийнинг анастомоз тармоғи кўриниши мумкин. Камбийнинг янгиланиши олдинги камбий ҳосил қилган флоэмадан ташқарида жойлашган паренхима хужайраларида такрорий периклинал бўлиниш орқали содир бўлади. Функционал жиҳатдан камбий икки томонлама бўлиб, фақат камбий хужайралардан иборат. Иккиламчи ксилема ва флоэманинг ўтказувчи элементларининг фарқланиши маълум камбиал хужайралар билан чекланган бўлиб қолади, қолган сегментлар эса фақат конюктив хужайраларни ҳосил қилади. Иккиламчи девор чўктирилгандан кейин ҳам ксилем толаларида ядроларнинг мавжудлиги билан бирга крахмалнинг тўпланиши барча турларда изчил бўлиб, тўртта авлоднинг тўққиз турининг иккиламчи ксилемаси ва флоэмасида нурларнинг йўқлиги билан фарқ қилади.

Эпидерма хужайралари баландлиги 11, эни эса 9 мкмни ташкил этган. Қуйидаги жадвалда поянинг барча органоидларининг ўлчамлари келтирилган (1-жадвал).

1-Жадвал

Тукли эрва ўсимлигини поясининг анатомик кўрсаткичлари

№	Белгилар	Кўрсаткичлар, мкм
1	Эпидерма баландлиги	11,2±0,3
2	Эпидерма эни	9,1±0,2
3	Эндодерма баландлиги	13,2±0,4
4	Эндодерма эни	10,1±0,2
5	Склеренхима узунлиги	12,2±0,4

6	Склеренхима эни	11,3±0,2
7	Паренхима узунлиги	14,5±0,4
8	Паренхима эни	13,3±0,3
9	Катта ўтказувчи бойламлар баландлиги	16,8±0,5
10	Катта ўтказувчи бойламлар эни	14,4±0,4
11	Кичик ўтказувчи бойламлар узунлиги	9,4±0,3
12	Кичик ўтказувчи бойламлар эни	8,1±0,2

Хулоса ўрнида шуни маълум қиламизки, поянинг кўндаланг кесигининг анатомик тузилишини ўрганилганда эпидерма хужайраларида кўпхужайрали тукчалар билан қоплангиллиги, паренхима хужайраларида гидроцит хужайраларни ва оксалат кристаллари борлиги маълум бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. M.Srujana*, P.Hariprasad, J.Hindu Manogna, P.Sravani, V.Raju, N.Bramhachary, N.Ramu, G.Rajasekhar Reddy, M.Nagulu, K.Vamshi Sharath Nath IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF STEM EXTRACTS OF AERVA LANATA LINN Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 14(1), 2012; n 06, 21-23.
2. Tursubekova Bayan Iztelevovna 1, Mamykova Rose Ubaydullaevna 2, Kozhanova Kaldanay Karzhauovna3. The determination of diagnostic characters of Aerva Lana (L.) JUSS. Life Science Journal 2014;11(3s) 157-159. <http://www.lifesciencesite.com>.
3. Ravindra A. Shelke1, Dhara G. Ramoliya2, Amit D. Gondaliya2 and Kishore S. Rajput2* Development of successive cambia and structure of the secondary xylem in some members of the family Amaranthaceae Plant Science Today (2019) 6(1): 31-39 <https://doi.org/10.14719/pst.2019.6.1.423>
4. Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений. – М.: Высшая школа, 1979. – 221 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования) — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
6. Акса, Y. and Samsunlu, E. (2012) The effect of salt stress on growth, chlorophyll content, proline and nutrient accumulation, and K/NA ratio in Walnut. Pak. J. Bot., 44: 1513--1520.
7. Arnon, D.I. (1949) Copper enzymes in isolated chloroplast polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol., 24: 1--5.
8. Bates, L.S., Waldren, R.P. and Teare, I.D. (1973) Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant Soil, 39: 205--208.
9. Choudhary, N.L., Sairam R.K. and Tyagi, A. (2005) Expression of delta-pyrroline-5-carboxylase JOURNAL OF STRESS PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY Vol. 16 No. 3 2020
10. Neema and Jisha synthetase gene during drought in rice (Oryza sativa L.). Ind. J. Biochem. Biophys., 42: 366--370. Dubois, M., Gilles, K.A., Rebers, P.A., Hmlton, J.K. and Smith, F. (1956) Colorimetric method for determination of sugar and related substances. Anal. Chem., 26: 350--356.
11. Epron, D. and Dreyer, E. (1996) Starch and soluble carbohydrates in leaves of water-stressed oak saplings. Annal. Sci. foresti. INRA/EDP Sci., 53: 263--268.